

AZOTLI O'G'ITLAR ISHLAB CHIQARISH VA ULARNING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462034>

Haydarova Zaynabxon Akramjon qizi

Farg'ona politexnika instituti 2-kurs

Sharobiddinova Muzalifa Baxtiyorjon qizi

Farg'ona politexnika instituti 1-kurs

Annatatsiya: *O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 fevral kuni kimyo sanoatini isloh qilish bo'yicha istiqbolli rejalar hamda joriy yilda amalga oshiriladigan asosiy vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Yurtimizda ishlab chiqarish mumkin bo'lgan, murakkab tarkibga ega bo'lmagan kimyo mahsulotlari chetdan olib kelinmoqda. Eksport strukturasi diversifikatsiya qilinmagan, bunda hanzuzgacha mineral o'g'itlar ulushi juda katta. Mineral o'g'itlarning samaradorligi juda yuqori. Hisob-kitoblarga qaraganda, g'oz 1 t paxta hosili to'plash uchun sof 30–70 kg azot, 10–20 kg fosfor, 30–60 kg kaliyni o'zlashtiradi. Ekinlar umumiy hosildorligining taxminan 50% o'g'itlarni qo'llash, 25% nav afzalliklari va 25% yetishtirish texnologiyasi orqali ta'minlanadi. To'g'ri nisbatlarda qo'llanilgan NPK Mineral o'g'itlarning har bir kg o'rtacha 10 kg g'alla yoki shunga ekvivalent boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini beradi. O'zbekistonda azot, fosfor va kaliyni qo'llashning eng yaxshi nisbati 1:0,75:0,35 qilib belgilangan.*

Kalit so'zlar: *Azot, azot ishlab chiqarish texnologiyasi, azotli o'g'itlar, mineral o'g'itlar, ammiak, ammoniy nitrat, selitra, machavina.*

Tarkibida ozuqa elementi sifatida azot saqlagan o'g'itlar azotli o'g'itlar deyiladi. Azotli o'g'itlar azot yetishmaydigan yerlarga solinadi. Azot yetishmagan yerdagi ekinlar bargi och-yashil rang, ba'zi ekinlarda (turp, karam, makkajo'xori) sariq-qizil dog'lar, barglari juda kichik, yupqa, gullari nimjon, shoxlari mayda, mevasi muddatidan oldin pishib, kichik-kichik bo'lib, barglari tushib ketadi. Azotli o'g'itlar bilan oziqlantirish natijasida yuqoridagi kamchiliklar yo'qoladi. Yerlarga azotli o'g'itlar berish me'yorda bo'lishi (30-300 kg/ga), har bir maydonning xususiyatlari va o'g'itga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi shart. Ekinlar azotni NH₃ yoki ionlar holida o'zlashtiradi. Azotli o'g'itlar – tarkibi azot bo'lgan va o'simliklarning azot bilan oziqlanish manbai sifatida qo'llaniladigan organik hamda anorga-nik moddalar, o'simliklarni azot bilan oziqlantirish manbai. Azotli o'g'itlar 1914–18 yillarda ammiakni havodagi azot va vodoroddan sintezlash sanoat miqyosida o'zlashtirilganidan keyin kimyo sanoatida ishlab chiqarildi. O'zbekistonda birinchi marta Chirchiq elektr kimyo kombinatida 1940 yilda ishlab chiqarilgan. Farg'ona azotli o'g'itlar zavodi, Navoiy kimyo kombinatida asosiy turdagi Azotli o'g'itlar ishlab chiqariladi. O'zbekiston Respublikasi kimyo sanoatining Azotli o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha yillik quvvati 2,8 mln. T (1995 yilda 1012,1 ming t Azotli o'g'itlar ishlab chiqarildi; 100% oziq-modda hisobida). Azotli o'g'itlar organik (go'ng, torf, kom-post), mineral (ammiakli selitra, ammoniy sulfat, mochevina va suvli

ammi-ak) hamda ko'kat o'g'itlar (lyupinning ko'k massasi, seradella va boshqalar)ga bo'linadi. Azotli o'g'ilarni ishlab chiqarishda ammiak va nitrat kislota asosiy xom ashyo bo'lib xizmat qiladi. Azotli o'g'itlar noqoratuproq zonada, o'rmonli dasht zonaning nam joylari va sug'oriladigan dehqonchilik zonasida qishloq xo'jaligi o'simliklari hosildorligini oshirishda eng yaxshi vo-sita hisoblanadi. O'simliklar ko'pincha azotning mineral birikmalaridan, aso-san, nitrat va ammoniy tuzlarini uzlash-tiradi. Mineral Azotli o'g'itlatda azot ammiakli, ammiakli-nitratli, nitratli va amidli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Bu o'g'itlar tarkibidagi azotni o'simliklar oson uzlashtiradi va uning ta'siri tez bilinadi. Sug'orma dehqonchilik mintaqasida qo'llaniladigan Azotli o'g'itlarning asosiy miqdorini ammiakli selitra va mochevina tashkil etadi. Ammiakli o'g'itlarga (azot NH_3 shaklida) ammoniy sulfat, ammoniy xlo-rid, ammoniy bikarbonat, suvsiz ammi-ak, suvli ammiak, ammiakatlar kiradi. Ammoniy sulfat tarkibidagi ammiakli azot tuproqqa yutilmaydigan nitrat holdagi azotga nisbatan tuproqda yaxshi ushlanib, kamroq yuvilib ketadi. Ammiakli – nitratli o'g'itlar (azot NH_3 va NO_3 shaklida) – bularga ammi-akli selitra (ammoniy nitrat, nitrat kislotaning ammoniy tuzi) va ammoniy sulfonitrat kiradi. Ammiakli selitra asosan donador holda ishlab chiqariladi; bu o'g'it ta'sirida tuproqning muxiti kuchsiz kislotali bo'ladi. Nitratli o'g'itlarga (azot NO_3 shakli-da) natriyli, kalsiyli, kaliyli seli-tralar kiradi. Nitratli o'g'itlar fizio-logik ishqoriydir, ularni kislotali muxitga ega bo'lgan tuproqlarda ishlatsa yaxshi natija beradi. Amidli o'g'itlarga (azot NH_2 shaklida) mochevina (karbamid), mochevi-na-formaldegidli o'g'itlar kiradi. Sug'oriladigan dehqonchilikda mochevina Azotli o'g'itlar ichida eng samarali hisoblanadi. Mochevina-formaldegidli o'g'itlar tuproq qatlamidan yuvilib ketmaydi, ular tuproqda sekin eriydi. Azotli o'g'itlar me'yori tuproq-iqlim sharoiti, o'simliklarning biol. Xususiyatlari, tuproqqa solina-digan organik o'g'itlar miqdori va boshqalarga bog'liq. Azotli o'g'itlar qo'llaganda o'simliklar hosildorligini oshishi turlicha bo'lib, bu ko'rsatkich tuproqqa qanday ishlov berilishiga, o'stirilayotgan ekin turi va boshqa omillarga bog'liq. Dala sharo-itida o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, Azotli o'g'itlarni qo'llanganda paxta hosili gektariga 13,5–15,7 s va undan ham ortishi mumkin. Hosildorlik gek-tariga 37,4–39,8 s bo'lishi uchun paxta dalasiga gektariga 250–300 kg sof azot miqdorida o'g' it solish zarur (yana qarang Mi-neral o'g'itlar). Azotli o'g'itlar tarkibidagi azot turli birikmalar: erkin ammiak, NH_4^+ , NO ionlari va aminoguruh $-\text{NH}_2$ shakllarida bo'lishi mumkin. Qattiq azotli o'g'itlar sifatida ammoniy nitrat, ammoniy sulfat va ammoniy fosfatlari, kalsiy nitrat, natriy nitratlar hoida ular asosida olinadigan aralash va murakkab o'g'itlar ishlatiladi. Suyuq azotli o'g'itlar sifatida esa suyuq ammiak, aminlar, tuzlarning suvdagi eritmalari, karbamid, ammoniy fosfatlari ishlatiladi. Azotli o'g'itlar suvda yaxshi eruvchi bo'lib, ularni o'simliklar oson o'zlashtiradi. Ayniqsa, NO ionidagi azot o'simlik tomonidan tez va oson o'zlashtiriladi. Agar ortiqcha ishlatilsa, Na^+ , K^+ , Ca^{2+} - ionlari yerning ishqoriyligini oshiradi. Shuning uchun, ular bilan birga yerlarga organik o'g'itlar berilishi maqsadga muvofiqdir. Azotli o'g'itlar olish uchun nitrat kislota, sulfat kislota, ammiak, uglerod (IV)-oksidi, kalsiy gidroksidi hamda kuchsiz nitrat kislota zavodining chiqindi (atmosfera-ga chiqarib yuboriladigan) gazlari xomashyo hisoblanadi. Ammoniy nitrat ishlab chiqarish. Ammoniy nitrat tarkibida bekorchi jins saqlamaydigan qattiq o'g'itdir. NH_4NO_3 -ammiakli selitra, sulfat- nitrat ammoniy $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{NH}_4\text{NO}_3$, ohakli-ammiakli selitra

$\text{CaCO}_3 \cdot \text{NH}_4\text{NO}_3$ lar oq rangli moddalar bo' lib, faqat oxirgisining suvda eruvchanligi bir oz kamroq. Barcha turdagi tuproq va ekinlarni oziqlantirish uchun tavsiya etiladi. Uning tarkibida 35% azot bor. U gigroskopik bo'lganligi uchun yopishib qolishini oldini olish maqsadida uning eritmasiga (krisstallanishdan ilgari) turli moddalar qo'shiladi. Unga magniy nitrat, kalsiy nitrat, ammoniy sulfat, diammoniy fosfat, appatit yoki fosforit uni, qattiq erimaydigan moddalar (tuproq, talk, diatamit va boshqalar) qo'shiladi. Qo'shilgan qo'shimchalarning ta'sir mexanizmi har xil. Masalan, magniy nitrat kristallgidrat hosil qilganligi uchun namlikni o'ziga biriktirib oladi ($\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, yoki donachalarining sirti aktiv, gidrofobligini oshiruvchi moddalar bilan qoplanadi. Ammoniy nitrat nitrat kislotani ammiak bilan neytrallab olinadi:

Suyuq nitrat kislotani (47—60 % li) neytrallanganda suyuq ammoniy nitrat hosil bo'ladi, undan qattiq NH_4NO_3 olish uchun uni bug'latish zarur. Reaksiya ekzotermik bo'lganligi uchun uni issiqligidan foydalaniladi. Kislotani konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, neytrallanish reaksiyasida shunchalik ko'p issiqlik chiqaradi. Ammoniy nitrat ishlab chiqarish jarayoni uch bosqichni: nitrat kislotani ammiak bilan neytrallash, olingan eritmani bug'latib suvsizlantirish va ammoniy nitratni granullash-donador holga keltirish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Neytrallanish reaksiyasi natijasida ajralib chiqqan issiqlikdan ammoniy nitrat eritmasini bug'lantirish uchun unumli foydalaniladi. Ilgari 47-55% li nitrat kislotasi ishlatilib NIF (neytrallanish issiqligidan foydalanish) apparatlarida 62—83% li NH_4NO_3 olinar edi. Bu eritma so'ngra vakuumli-bug'lantirgich apparatlarida uch bosqichda ham sharbatli bug' (tarkibida NH_4NO_3 saqlovchi bug' shunday deb ataladi), ham issiq suv bilan bug'lantirish orqali NH_4NO_3 ning konsentratsiyasi 98,7% gacha oshiriladi. Olingan suyuqlanma ichi kislotaga chidamli, ichki diametri 12 m, balandligi 30—35 m li minoralardan havo oqimida granullanar edi. Bunday apparatlarning mahsuldorligi 450—600 t/s ga teng edi. Hozir ham bunday tipdagi eski qurilmalarda ishlovchi sexlar ayrim zavodlarda ishlab turibdi. Hozirgi paytda yangi tipdagi, qudratli, 58-60 % li HNO_3 bilan ishlovchi, mahsuldorligi 1575 t/sutkaga teng bo'lgan yirik zavodlar qurilmoqda. Ana shunday yangi tipdagi zavodda NIF va ko'rama bug'lantirgich apparati o'rnatilgan. Bu reaktor ikkita silindrsimon ostki reaksiya (diametri 1,6 m) va ustki separator (diametri 3,8 m) qismlardan tuzilgan. Apparatning umumiy uzunligi 210 m. Ostki reaksiya silindrida neytrallanish reaksiyasi boradi. Reaksiya issiqligidan NH_4NO_3 tarkibidagi suvning bir qismi bug'lanib, NH_4NO_3 eritmasi bilan emulsiya hosil qilib, yuqoriga ko'tariladi. Suyuqlik bug' emulsiyasi reaksiya silindrning tepa qismidan — zavixriteldan (zavixritel chir-chir aylanib quyun hosil qiluvchi apparat bo'lib u bug'ni suyuqlikdan ajratadi) yuqoriga chiqarib tashlanadi. Suyuqlik (NH_4NO_3 eritmasi) reaksiya silindri bilan reaktor korpusi oralig'idagi bo'shliqqa tushadi. U yerda reaksiya silindri devori orqali chiqqan issiqlikda qaynab, bug'lanishda davom etadi va ostki qismidagi teshikdan reaksiya silindriga kiradi. Shunday qilib aylanadi (sirkulyatsiyalanadi). Reaktorning yuqori qismi separatorlik vazifasini o'taydi. Qaysiki, unda reaksiya silindridan chiqqan sharbatli bug' to'rtta qalpoqchali tokchalarda yuviladi. Ostki ikkita tokchada bug' 20-25 % li ozroq nitrat kislotani qo'shilgan NH_4NO_3 eritmasi bilan ammiakdan yuvilib, tozalanadi. 2 ta tokchalarda bug' sharbatli bug' kondensati bilan yuvilib, HNO_3 bug'lari va NH_4NO_3

eritmasining tomchilari ushlab qolinadi. Tomchilardan to'liq tozalash (qaytargichda) amalga oshiriladi. Yuvilib bo'lgach, NH_4NO_3 eritmasi neytralizatorning yon tomonidan chiqib doneytralizatorga to'liq neytrallash apparatiga boradi. Hozirgi zamon yirik ko'p tonnajli (qudrati 1360 t. Sutka) ammiakli selitra zavodining (AS-72) agregati ishlatilmoqda. Dastlabki 58—60% li nitrat kislota NIF apparatining shirali bug'i bilan qizdirgichda 170—80°C gacha qizib neytrallanishga boradi. Apparatga kirishdan oldin nitrat kislotaga tayyor mahsulot tarkibida 0,3—0,5 P_2O_5 va 0,05—0,2% ammoniy sulfat bo'lishiga yetadigan miqdorda fosfat va sulfat kislotalari qo'shiladi. Agregatda parallel ishlovchi ikkita NIF apparati o'rnatilgan. Unga nitrat kislotadan tashqari qizdirgichda bug'li kondensat bilan 120-130°C gacha qizigan bug'simon ammiak ham beriladi. Beriladigan nitrat kislota va ammiak miqdori shunday nisbatda benladiki, NIF apparatidan chiqqan eritmada ammiak to'liq yutilishi uchun kislota miqdori (2—5 g/1) ko'proq bo'lishi kerak. Apparatning pastki qismida 155—170°C da neytrallanish reaksiyasi boradi natijada tarkibida 91—92% NH_4NO_3 saqlovchi konsentrlangan eritma hosil bo'ladi. Apparatning tepa qismida suv bug'lari (shirali bug' deb ataluvchi) ammiakli selitra sachratqilari va nitrat kislota bug'laridan yuviladi. Nordon ammiakli selitra eritmasi to'liq neytrallash apparatga keladi, u yerga eritma tarkibidagi kislotani to'liq neytrallash uchun ammiak yuboriladi. So'ngra eritma bug'lantirgich apparatiga uzatiladi. Olingan suyuqlanma tarkibida 99,7—99,8% selitra saqlaydi, uning harorati 175°C bo'lib, filtdan o'tgach nasos yordamida bosimli bakka va so'ngra donadorlash minorasiga yuboriladi. Minoraning tepa qismida donadorlagich va o'rnatilgan, pastki qismida esa tepadan tushayotgan selitra tomchilarini sovutish uchun havo yuboriladi. 50—55 m balandlikdan tushgan tomchilar havo ta'sirida sovub o'g'it donalariga aylanadi. Minoradan chiqqan donalar harorati 90—110°C bo'ladi. Issiq donalar qaynovchi qavatli apparatda sovutiladi. Bu apparat uch bo'lmadan iborat va teshikchalari bo'lgan panjara bilan ta'minlangan. Panjara ostidan ventilyator orqali havo yuboriladi, bunda donadorlash minorasidan transportyor orqali keluvchi selitra donalarining siqilgansimon qavati hosil bo'ladi. Havo sovutilgach donadorlash minoraga boradi. Selitra donachalari sirt aktiv moddalar bilan ishlov berilishi uchun transportyor orqali aylanuvchi barabanga yuboriladi. So'ngra tayyor o'g'it transportyor orqali qoplarga joylash xonasiga boradi. Donadorlash minorasidan chiqqan havo ammiakli selitra zarrachalari bilan ifloslangan bo'ladi, neytrallagichdan chiqqan shirali bug' va bug'lantirgich apparatidan kelgan bug'-havo aralashmasi reaksiyaga kirishmay qolgan nitrat kislota va ammiak, hamda o'zi bilan uchirib olib kelgan selitra zarrachalarini saqlaydi. Bu oqimlarni tozalash uchun donadorlash minorasining tepa qismida oltita parallel ishlovchi tarelkatipidagi yuvuvchi skrubbellar o'rnatilgan. Ular nasos orqali yig'gichdan keluvchi 20—30%li ammiakli selitra eritmasi bilan sug'orilib turiladi. Bu eritmaning bir qismi shirali bug'ni yuvish uchun NIF neytrallagichga boradi, so'ngra selitra eritmasiga qo'shiladi. Tozalangan havo donadorlash minorasidan ventilyator bilan so'rib olinadi va atmosferaga chiqarib yuboriladi. Natriy nitrat (Chili selitrasi). Suyuq nitrat kislota ishlab chiqarish zavodlarida, qo'shimcha mahsulot sifatida olinadi. Bu zavodning chiqindi gazlari tarkibidagi NO_2 ni minoralarida Na_2CO_3 eritmasi bilan o'zaro ta'sir ettirib olinadi.

Bu reaksiya natijasida hosil bo'lgan NaNO_2 ga nitrat kislota ta'sir etib NaNO_3 ga aylantiriladi.

АДАБИЁТЛАР:

1. I.A Karimov „Qishloq xo‘jaligi isloh qilish. Agrar munosabatlarni yangi turlarini shakllantirish" T: O‘zbekiston 1995.

2. „Umumiy kimyoviy texnologiya" T.A Otaqo‘ziyev, Q.M Ahmedov, S.M Turobjonov 2009.

3. „Kimyoviy texnologiya" N.Kattayev 2008.